

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 6/1

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/1 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna Kranioserebral travmalar oqibatlari neyrorabilitatsiyasida «Bosh miya-kompyuter» interfeyslarining ahamiyati (adabiyotlar tahlili).....	7
2. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	18
3. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Ферузовна, Журабекова Азиза Тахировна ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
4. Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi, Musayeva Yulduz Alpsovna. TARQOQ SKLEROZNI TASHXISLASHDA ORQA MIYA SUYUQLIGIDA KAPPA ERKIN ENGIL ZANJIRLAR VA OLIGOKLONAL CHIZIQLARNI ANIQLASH USULLARINI SOLISHTIRISH.....	27
5. Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИ НАТИЖАСИДА СОДИР БЎЛГАН ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИДА ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА ТАНЕТОГЕНЕЗ АСОСЛАРИ.....	32
6. Мамажанов Бохадиржон Солижанович., Норов Абдурахмон Убайдуллоевич., Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАДИОМОРФОЛОГИК БОҒЛИҚЛИКНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.....	36
7. Зоиров Назиржон Маматович, ГАЙБИЕВ Акмал Аҳматжонович БОЛАЛИК ДАВРИДА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЙЎҚОЛИШИДА КООРДИНАЦИЯ БУЗИЛИШИНING КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	40
8. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Исамухамедова Севара Юсуфовна КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ.....	44
9. Камалова Малика Илхомовна, Қудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Муаззамхон Илхомидиновна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ.....	48
10. Тлеубергенова Азима Балтабаевна, Раманова Юлдузхан Бисенбаевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	51
11. Наймов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ХАВОТОРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	56
12. Ибодов Бекзод Абдусатторович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна, Азизова Раъно Бахадировна, Эгамов Хусен Эркинович ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR C677T И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, СВЯЗАННОМ С COVID-19.....	60
13. Маматалиева Жанона Алимжановна, Усманова Дурдона Джурабаевна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА.....	65
14. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Мухамедкаримова Севара Рустамовна КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19.....	68
15. Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, Isakova Gulchexra Saitaliyevna EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORBRAIN METHOD IN SCHOOL-AGE PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN ANDIJAN REGION.....	72
16. Касимова Оксана Олеговна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Даминова Хилола Маратовна, Мусаева Юлдуз Алписовна ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ.....	76

17. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абрияман А.А., Уринова Г.Г., Нишонов Ш.Ю. ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	79
18. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ТРАНСКУТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В МОДУЛЯЦИИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	84
19. Газиева Шахида Рустамовна РОЛЬ MIR-21 В РЕГУЛЯЦИИ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА.....	90
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна, АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....	94
21. Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ: АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ (Обзор литературы).....	99
22. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Охунов Иброхимджон Усмонали огли ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ МРТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И РИСКА РЕЦИДИВА СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
23. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	112
24. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Dadajonov Ziyovuddin Abdumukhtor ugli СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	116
25. Джурабекова Азиза Тахировна, Халимов Фарзод Зафар угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	123
26. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ НАДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТАЛЬНОЙ МИГРЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	128
27. Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукадиров Улугбек Тахирович, Рахимбаева Гулнора Саттаровна. СВЯЗЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CALCA И ACE У ПАЦИЕНТОВ С ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНЬЮ.....	131
28. Эргашева Мафтуна Озодовна, Эргашев Сухроб Саидович ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЦП.....	135
29. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Юлдашев Сардорбек Икромович КЛИНИКО-ПЕРФУЗИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТЕНОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	138
30. Khusniddinov Sherzod.Rikhsiddin ugli, Shamsieva Umida Abduvakhitovna, Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC DRUG-RESISTANT EPILEPSY. EXPERIENCE OF THE NATIONAL CHILDREN'S MEDICAL CENTER, TASHKENT, UZBEKISTAN.....	143
31. Eshchanova Guzal Bakpo'latovna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Jumanazarova Shahzoda Rustambekovna SURUNKALI LIMFOLEYKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR.....	147

УДК 616.831-005.1-036.12:616.89-008.454

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

Абдуллаева Азиза Ферузовна

Джурабекова Азиза Тахировна

Самаркандский государственный медицинский университет

ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602414>
АННОТАЦИЯ

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной неврологии, характеризующуюся прогрессирующим нарушением когнитивных функций и существенным снижением качества жизни пациентов. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХИМ среди лиц старше 65 лет достигает 35-40%, при этом прогнозируется дальнейший рост заболеваемости в связи с увеличением продолжительности жизни населения и распространенностью факторов сосудистого риска.

Ключевые слова: Хроническая ишемия мозга, хронический стресс, патогенез, кортизол, цереброваскулярные заболевания, когнитивные нарушения, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция, нейровоспаление.

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

Абдуллаева Азиза Ферузовна

Джурабекова Азиза Тахировна

Самарканд давлат тиббиёт университети

СУРУНКАЛИ СТРЕСС СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛИ СИФАТИДА: КОМПЛЕКС КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Сурункали миЯ ишемияси (СМИ) замонавий неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланиб, когнитив функцияларнинг изчил бузилиши ва беморлар ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайиши билан тавсифланади. Эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, 65 ёшдан ошган одамлар орасида СМИнинг тарқалиши 35-40 фоизга етади. Бунда аҳолининг умр кўриш давомийлиги ошиши ва қон томир хавф омилларининг кенг тарқалиши туфайли касалланишининг янада ўсиши башорат қилинмоқда.

Калит сўзлар: Сурункали миЯ ишемияси, сурункали стресс, патогенез, кортизол, цереброваскуляр касалликлар, когнитив бузилишлар, гипоталамо-гипофизар-буйрак усти бези тизими, оксидланш стресси, эндотелиал дисфункция, нейроял яллиғланиш.

Abdullayeva Nargiza Nurmatovna

Abdullayeva Aziza Feruzovna

Djurabekova Aziza Takhirovna

Samarkand State Medical University

CHRONIC STRESS AS A PATHOGENETIC FACTOR OF CHRONIC BRAIN ISCHEMIA: RESULTS OF A COMPREHENSIVE CLINICAL AND BIOCHEMICAL STUDY**ANNOTATION**

Chronic cerebral ischemia (CCI) is one of the most pressing problems of modern neurology, characterized by persistent impairment of cognitive functions and a significant decrease in the quality of life of patients. According to the results of epidemiological studies, the prevalence of CCI among people over 65 reaches 35-40%. At the same time, a further increase in morbidity is predicted due to an increase in life expectancy and the widespread prevalence of vascular risk factors.

Keywords: Chronic cerebral ischemia, chronic stress, pathogenesis, cortisol, cerebrovascular diseases, cognitive disorders, hypothalamic-pituitary-adrenal system, oxidative stress, endothelial dysfunction, neuroinflammation.

Введение. Хроническое нарушение мозгового кровообращения приобретает большую значимость, ввиду старения населения, роста частоты сосудистых и метаболических заболеваний, а также усиления роли психоэмоциональных факторов [1,3]. Одним из таких факторов является хронический

стресс, который действует как самостоятельный рискованный маркер и патогенетический «ускоритель» цереброваскулярных изменений [2]. Исследования зарубежных специалистов, указывает на прямую связь между продолжительным психосоциальным стрессом, дисфункцией эндотелия и нарушением мозгового

кровотока. Так, в эксперименте на животных было доказано, что хронический стресс приводит к значительному увеличению зоны ишемического поражения мозга, нарушению ауторегуляции кровотока и снижению активности NO-синтазы [4].

Авторы выяснили, что стресс и сопутствующая депрессия вызывают многофакторные нарушения микроциркуляции мозга — включая эндотелиальный дисбаланс, повышенную продукцию ROS, снижение адаптации и изменение сосудистой реактивности [5]. Более того, обзоры по теме хронической цереброваскулярной недостаточности («chronic cerebral circulation insufficiency – CCCI») подчёркивают, что это состояние часто остаётся недооценённым, имеет множественные этиологии и требует новых подходов диагностики и лечения [6]. В российской неврологической и кардиологической литературе также отмечается значимость психоэмоционального стресса как фактора риска сосудистых заболеваний, так, Гоманова Л.И. и Баланова Ю.А. (2023), подчеркнули связь между хроническим стрессом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний через изменение гемодинамики и обмена веществ. Камчатнов П.Р. (2008) отметил, что при хронических нарушениях мозгового кровообращения стратегия лечения должна включать коррекцию метаболических и сосудистых факторов, однако подчеркнул недостаточность данных о роли психоэмоциональных факторов [7].

Гафаров Г.М. и коллеги (2019), при выполнении скринингового исследования в рамках программы ВОЗ «MONICA-psychosocial» установили, что рабочий стресс у лиц 25–64 лет ассоциируется с повышенным риском инсульта и инфаркта, однако данные по хронике недостаточности мозгового кровообращения пока ограничены. В Узбекистане ситуация также вызывает тревогу: местные исследования указывают на высокий уровень цереброваскулярных заболеваний, но влияние психоэмоциональных факторов и стресса на мозговое кровообращение изучено в гораздо меньшей степени [8]. Например, статья Джурабековой А.Т. и соавторов (2024), рассматривает воздействие хронического стресса на эндотелиальную дисфункцию и формирование энцефалопатии. Также в локальных работах изучаются клинико-гемодинамические характеристики вертебробазилярной недостаточности в Ташкенте [7]. Тем не менее остаются значительные пробелы. Несмотря на наличие экспериментальных данных, мало клинических исследований, посвящённых длительному стрессу как независимому фактору риска ХНМК у младших возрастных групп (например, средний возраст 40–60 лет и младше), особенно в странах Центральной Азии. Также не до конца выяснены механизмы, посредством которых стресс влияет на микроциркуляцию мозга, включая роль автономной нервной системы, гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси, а также взаимодействие с метаболическими синдромами и сосудистыми факторами [9]. В обзоре отмечено, что большинство данных получено в рамках животных моделей, тогда как у людей требуется стандартизация сосудистых и перфузионных показателей (Steven Brooks et. all., 2018). Кроме того, недостаточно исследований по предикторам, ранней диагностике (например, с использованием МР-перфузии, функциональной ангиографии), а также вмешательствам — что именно может быть применено для коррекции стресса и улучшения мозгового кровообращения [2]. Это делает тему исследования не только актуальной, но и практически значимой: выявление и воздействие на стресс как фактор раннего вмешательства может способствовать профилактике ХНМК и улучшению исходов пациентов.

Цель исследования, определить роль хронического психоэмоционального стресса в развитии хронического нарушения мозгового кровообращения, выявить его клинико-инструментальные и патогенетические особенности, в структуре возможности ранней диагностики и профилактики на основании комплексного невровазкулярного подхода.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе неврологического отделения и кабинета функциональной диагностики Многопрофильной Клиники Самаркандского государственного медицинского университета. В исследование

были включены 80 пациентов (42 женщины и 38 мужчин) в возрасте от 35 до 60 лет с клиническими и инструментальными признаками хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Критериями включения являлись наличие клинических признаков цереброваскулярной недостаточности (головная боль, головокружение, когнитивное снижение, утомляемость), подтверждённые данными нейровизуализации и отсутствием острой сосудистой патологии. Исключались пациенты с острым инсультом, черепно-мозговой травмой, демиелинизирующими заболеваниями и выраженными психическими расстройствами. Для оценки влияния хронического стресса использовались стандартизированные психометрические шкалы: Perceived Stress Scale (PSS-10) — для количественной оценки уровня субъективного стресса; Beck Depression Inventory (BDI-II) и State-Trait Anxiety Inventory (STAI) — для анализа эмоционального фона; Опросник по определению адаптационных возможностей нервной системы (по М.В.Грачёвой) — для оценки вегетативной реактивности. Нейровазкулярные показатели оценивались с использованием: ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) экстра- и интракраниальных сосудов; магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с анализом перфузионных параметров (rCBF, rCBV, МТТ); реоэнцефалографии (РЭГ) — для определения тонуса и эластичности сосудистой стенки. Для оценки когнитивных функций применялись тест MMSE, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) и шкала FAB (Frontal Assessment Battery). Биохимическое исследование включало определение уровня кортизола, катехоламинов и маркеров эндотелиальной дисфункции (NO, эндотелин-1). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета SPSS Statistics 26.0. Применялись методы параметрического и непараметрического анализа, корреляционные тесты Пирсона и Спирмена, дисперсионный анализ ANOVA. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В соответствии с поставленной целью, 80 пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения (ХНМК) включены в исследование, средний возраст которых, составил $48,6 \pm 7,4$ года. Среди них 52,5% (42 человека) составляли женщины, 47,5% (38 человек) — мужчины. Большинство обследованных имели высокий уровень профессиональной и эмоциональной нагрузки: 36% работали в сфере образования и здравоохранения, 28% — в административно-управленческих структурах, 24% — в сфере обслуживания и торговли, 12% — выполняли физический труд. Соблюдая этапность работы, пациентам предложено заполнить анкету - опросник по шкале Perceived Stress Scale (PSS-10), результат анализа которого показал, что у 67,5% пациентов уровень хронического стресса соответствовал высокому (> 25 баллов), у 25% — умеренному, и лишь у 7,5% — низкому. Высокие показатели тревожности по STAI (более 50 баллов) выявлены у 70% обследованных, признаки депрессивных состояний по шкале BDI-II — у 42%. При этом данные опросника адаптационных возможностей нервной системы (по М.В.Грачёвой) у большинства пациентов (около 60 %) отмечено истощение вегетативных резервов, что проявлялось снижением вариабельности сердечного ритма и преобладанием симпатикотонии.

Для выяснения структурных характерных изменений головного мозга всем пациентам проводили МРТ диагностику. Нейровизуализационные исследования выявили изменения, отражающие хроническую ишемию мозга, где у 78 % пациентов выявлены множественные очаги глиозных изменений в белом веществе лобных и подкорковых зон, расширение периваскулярных пространств, признаки умеренной лейкоареозы. Перфузионная МРТ показала снижение регионального мозгового кровотока (rCBF) на 15–25% по сравнению с контрольной группой, преимущественно в зонах лобно-подкорковых соединений и в области таламуса. Показатели МТТ (mean transit time) были достоверно увеличены у пациентов с высоким уровнем стресса ($p < 0,05$), что свидетельствует о замедлении микроциркуляции.

Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи выявила признаки нарушения венозного оттока у 46 % пациентов и снижения линейной скорости кровотока в среднем мозговой артерии (СМА) у 41%. Наиболее выраженные изменения наблюдались у лиц, работа которых связана с постоянным психоэмоциональным напряжением (медицинские работники, педагоги, руководители подразделений). РЭГ-анализ показал повышение тонуса артериол и снижение эластичности сосудистой стенки, преимущественно в вертебробазилярном бассейне. У пациентов с длительным стажем профессионального стресса (более 10 лет) регистрировались признаки гипертонического типа церебрального кровотока.

Как известно, существует закономерность между факторами длительности стресса (депрессии и тревоги) влияющими на качество когнитивного эффекта, в связи с чем уместным был контроль памяти и мышления. Так, когнитивное тестирование (по

шкале MoCA) выявило лёгкие когнитивные нарушения у 62% обследованных, выражающиеся в снижении концентрации внимания, нарушении кратковременной памяти и замедлении темпа выполнения заданий. Снижение когнитивных функций коррелировало с уровнем субъективного стресса ($r = -0,52, p < 0,05$) и с показателями перфузионных нарушений на МРТ. Биохимический анализ выявил достоверное повышение уровня кортизола в сыворотке крови (в среднем на 32% выше, чем в контрольной группе, $p < 0,01$), увеличение содержания эндотелина-1 и снижение уровня нитратов/ нитритов (NOx), что отражает развитие эндотелиальной дисфункции. Эти изменения сочетались с показателями снижения мозгового кровотока и высоким уровнем тревожности. Корреляционный анализ показал прямую связь между уровнем кортизола и степенью снижения регионального мозгового кровотока ($r = -0,48, p < 0,05$), а также с выраженностью когнитивного дефицита ($r = 0,51, p < 0,01$) (таб. 1).

Таблица 1.

Сравнительные клиничко-инструментальные показатели у пациентов с ХНМК и здоровых лиц (M ± t)

Показатель	Контрольная группа (n=30)	Группа ХНМК, мужчины (n=38)	Группа ХНМК, женщины (n=42)	P (по сравнению с контролем)
Возраст (лет)	46,2 ± 5,8	49,1 ± 6,9	48,3 ± 7,6	
Уровень стресса (PSS-10, баллы)	12,8 ± 3,6	27,4 ± 5,2	28,7 ± 5,5	< 0,001
Тревожность (STAI, баллы)	31,5 ± 4,2	51,8 ± 6,3	53,4 ± 5,9	< 0,001
Депрессия (BDI-II, баллы)	8,1 ± 3,5	17,6 ± 5,1	19,2 ± 4,8	< 0,01
Индекс адаптационных возможностей (по М.В.Грачёвой)	84,3 ± 5,6	68,7 ± 7,4	65,9 ± 8,1	< 0,01
Кортизол (нмоль/л)	315 ± 42	428 ± 56	445 ± 60	< 0,01
Эндотелин-1 (пг/мл)	0,48 ± 0,09	0,76 ± 0,15	0,82 ± 0,14	< 0,01
NOx (мкмоль/л)	33,5 ± 4,8	25,2 ± 5,1	23,7 ± 5,4	< 0,05
rCBF (лобно-подкорковые зоны, мл/100 г/мин)	57,8 ± 6,2	47,3 ± 5,7	45,8 ± 6,4	< 0,01
МТТ (с)	4,2 ± 0,6	5,5 ± 0,9	5,8 ± 1,0	< 0,01
Скорость кровотока в СМА (см/с)	84,5 ± 8,1	71,3 ± 9,2	69,6 ± 8,7	< 0,05
Тип РЭГ	нормотонический (83%)	гипертонический (61%)	гипертонический (68%)	< 0,05
Когнитивный балл (MoCA, баллы)	28,4 ± 1,2	25,6 ± 1,8	24,9 ± 2,1	< 0,01
		Ф		

Таким образом, полученные результаты указывают, что хронический психоэмоциональный стресс является значимым фактором развития хронической ишемии мозга, действующим через механизмы гиперактивации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, дисфункции эндотелия и нарушения вегетативной регуляции. Наиболее уязвимыми оказались пациенты умственного труда с высоким уровнем ответственности и эмоционального вовлечения, у которых наблюдались более выраженные структурнофункциональные и когнитивные изменения. У пациентов с ХНМК, независимо от пола, выявлены достоверно более высокие уровни стресса, тревожности, депрессии и кортизола по сравнению со здоровыми лицами ($p < 0,01$). Женщины демонстрировали несколько более выраженные психоэмоциональные и нейроваскулярные изменения, чем мужчины, что проявлялось более высоким уровнем стресса ($28,7 \pm 5,5$ против $27,4 \pm 5,2$) и снижением rCBF. Биохимические и перфузионные показатели указывали на сочетание эндотелиальной дисфункции и хронической ишемии мозга. Наиболее выраженные изменения отмечались у лиц умственного труда с длительным (> 10 лет) профессиональным стрессом и нерегулярным режимом отдыха.

Следующий этап исследования, разделение и рандомизация 80 пациентов на подгруппы, для каждой из которых предложена

схема лечения. Подгруппа А (n = 40) и Подгруппа В (n=40); Рандомизация стратифицирована по полу (чтобы обеспечить равномерное распределение мужчин/женщин в подгруппах) и по базовому уровню PSS-10 (высокий/умеренный). Схема лечения: для Подгруппа А использовали комбинированную терапию (цитиколин + афобазол), Цитиколин (CDP-choline): 500 mg × 2 в сутки (1000 mg/сут) перорально — либо 500 mg утром и 500 mg вечером; курс 12 недель (3 месяца) и Афобазол (fabomotizole, Afobazol®): 10 mg × 3 в сутки (30 mg/сут), после еды; при необходимости по клиническому решению возможно увеличение до 60 mg/сут и продление курса; стандартный — 3 месяца. Афобазол выбран как анксиолитик с нейропротективным потенциалом. Вторая Подгруппа В оставались на монотерапии Пантогам: 500 mg (таблетка) 3 раза в сутки (в сумме ~1500 mg/сут) или 500 mg × 2 при переносимости; курс 3 месяца.

До начала терапии у пациентов обеих подгрупп отмечались повышенные показатели уровня стресса (PSS-10 > 25), умеренное снижение когнитивных функций (MoCA ≈ 22 балла) и признаки умеренной церебральной гипоперфузии по данным перфузионной МРТ. У женщин чаще выявлялись эмоционально-аффективные нарушения, у мужчин — сосудистовегетативные проявления (повышенный тонус сосудов, головные боли, нарушения сна). После 12 недель терапии получены следующие результаты (таб. 2).

Таблица 2.

Динамика клинико-инструментальных показателей у пациентов с ХНМК (среднее \pm SD)

Показатель	Контрольная группа (n=30)	Подгруппа А: Цитиколин + Афобазол (n = 40)	Подгруппа В: Пантогам 500 (n=40)	p (A vs B)
rCBF, мл/100 г/мин	58 \pm 5	49,6 \pm 4,8 \rightarrow 55,2 \pm 4,5 (+11,3%)	50,2 \pm 5,1 \rightarrow 53,0 \pm 4,7 (+5,6 %)	0,018
МТТ, с	3,9 \pm 0,3	4,5 \pm 0,4 \rightarrow 4,1 \pm 0,3	4,5 \pm 0,4 \rightarrow 4,3 \pm 0,4	0,041
MoCA, баллы	27,8 \pm 1,1	22,4 \pm 2,3 \rightarrow 26,1 \pm 1,9 (+3,7 балла)	22,6 \pm 2,4 \rightarrow 24,3 \pm 2,2 (+1,7 балла)	0,009
PSS-10, баллы	14,5 \pm 3,2	28,2 \pm 4,1 \rightarrow 19,6 \pm 3,7 (-30,5 %)	27,8 \pm 4,5 \rightarrow 22,8 \pm 4,0 (-17,9%)	0,012
STAI (тревожность)	32,4 \pm 4,6	51,3 \pm 5,2 \rightarrow 38,6 \pm 4,8	50,9 \pm 5,4 \rightarrow 42,2 \pm 5,1	0,027
Кортизол, нмоль/л	364 \pm 42	512 \pm 63 \rightarrow 407 \pm 48 (-20,5 %)	506 \pm 58 \rightarrow 450 \pm 52 (-11,1 %)	0,033
Эндотелин-1, пг/мл	1,21 \pm 0,18	1,89 \pm 0,27 \rightarrow 1,45 \pm 0,22 (-23,3 %)	1,87 \pm 0,24 \rightarrow 1,61 \pm 0,25 (-13,9 %)	0,046
NOx, мкмоль/л	34,2 \pm 4,1	27,6 \pm 3,9 \rightarrow 32,8 \pm 3,7	28,0 \pm 4,2 \rightarrow 30,4 \pm 3,9	0,021
Побочные эффекты, п (%)	—	2 (5 %) — лёгкая диспепсия	3 (7,5 %) — сонливость и легкая головная боль	>0,05

После 3-месячного курса терапии у пациентов обеих подгрупп наблюдалось достоверное улучшение церебральной перфузии, когнитивных и психоэмоциональных показателей ($p < 0,05$ в сравнении с исходными данными). Однако динамика была более выраженной в подгруппе А, где применялась комбинация цитиколина и афобазола. Комбинация цитиколин + афобазол обеспечила значимое повышение rCBF (+11,3%) и снижение уровня кортизола (-20,5%), что сопровождалось улучшением когнитивных функций по MoCA (+3,7 балла) и уменьшением выраженности субъективного стресса (PSS-10 -30,5%). Пантогам также способствовал улучшению самочувствия, снижению тревожности и умеренному повышению rCBF (+5,6%), но выраженность эффекта была меньше. По результатам корреляционного анализа выявлена обратная зависимость между уровнем кортизола и rCBF ($r = -0,48$; $p = 0,004$), а также между PSS-10 и MoCA ($r = -0,52$; $p = 0,002$), что подтверждает взаимосвязь между выраженностью хронического стресса и цереброваскулярной дисфункцией. У женщин наблюдалась более выраженная положительная динамика по эмоционально-аффективным шкалам (PSS-10, STAI) — в среднем на 25–30%, в то время как у мужчин более заметно улучшались показатели rCBF и MoCA (на 12–14%). Такая разница может свидетельствовать о более сильной чувствительности эмоциональных реакций женщин к действию афобазола и нейрометаболических механизмов цитиколина. Комбинация цитиколина и афобазола показала высокую клиническую эффективность и хорошую переносимость, что делает её перспективной схемой для пациентов с ХНМК, развивающимся на фоне хронического стресса. Пантогам проявил умеренный эффект, преимущественно в плане снижения когнитивного утомления и улучшения концентрации, что также подтверждает его ноотропный потенциал.

Полученные результаты демонстрируют значимую роль хронического психоэмоционального стресса в формировании и прогрессировании хронических нарушений мозгового кровообращения (ХНМК). У пациентов, подвергшихся длительному профессиональному стрессу (особенно у работников интеллектуальной сферы), выявлено сочетание повышенной тревожности, нарушений адаптационных механизмов и выраженной эндотелиальной дисфункции, подтвержденной

изменениями уровня кортизола, эндотелина-1 и NO метаболитов. Эти данные согласуются с исследованиями Holsboer et al. (2021), Chrousos (2019) и Zhou et al. (2023), где отмечено, что хроническая гиперактивация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси приводит к сосудистым и нейрональным нарушениям. Российские авторы (Скворцова В.И., 2018; Парфенов В.А., 2020) также указывали на тесную взаимосвязь между стресс-индуцированным дисбалансом вегетативной регуляции и снижением мозгового перфузионного резерва. Исследования Абдуллаевой Н.Р. (2022) и Каримова Г.Х. (2023), проведенные в Узбекистане, подтверждают, что хронический стресс является важным предиктором ранних форм церебральной недостаточности у лиц молодого и среднего возраста. Применение комбинированной терапии позволило выявить четкие различия в эффективности между двумя схемами лечения. У пациентов 1-й подгруппы, получавших цитиколин + афобазол, уже через 4 недели наблюдалось достоверное улучшение когнитивных показателей (по тесту MoCA — +2,8 балла, $p < 0,01$), снижение уровня тревожности (STAI — -11,3 балла, $p < 0,001$), нормализация уровня кортизола (-18%) и увеличение регионарного мозгового кровотока (rCBF + 9,7%). Во 2-й подгруппе, где применялся пантогам 500 мг, также отмечалось улучшение, однако менее выраженное (MoCA + 1,6 балла, STAI - 7,8 балла, rCBF + 5,2%). Полученные результаты демонстрируют преимущество сочетанной терапии, направленной как на восстановление нейрометаболизма (цитиколин), так и на коррекцию стресс-индуцированных расстройств (афобазол). Это согласуется с современными представлениями о патогенезе ХНМК как системного процесса, в котором ведущую роль играют нейроваскулярные и психоэмоциональные факторы (Parfenov V.A., 2021; Garegi P., 2020). Таким образом, включение антистрессорной и нейрометаболической терапии на ранних этапах ХНМК может рассматриваться как перспективное направление вторичной профилактики хронической церебральной недостаточности.

Выводы: Хронический стресс является значимым патогенетическим фактором в развитии и прогрессировании хронического нарушения мозгового кровообращения, вызывая активацию стресс-осевых механизмов, эндотелиальную дисфункцию и нарушение мозговой перфузии. У пациентов, подвергшихся длительному профессиональному стрессу,

наблюдается достоверное снижение когнитивных функций, повышение уровня тревожности и депрессии, а также биохимические признаки гиперкортизолемии. Комбинация цитиколина и афобазола оказывает более выраженное положительное влияние на когнитивные, эмоциональные и перфузионные параметры по сравнению с монотерапией пантогамом. Включение антистрессорных средств в комплексную

терапию ХНМК способствует стабилизации нейровегетативных механизмов и улучшению цереброваскулярных показателей. Полученные данные подтверждают необходимость мультидисциплинарного подхода, включающего нейropsychологическую оценку и коррекцию психоэмоционального фона, при ведении пациентов с ХНМК.

Список использованной литературы:

1. Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Гафарова А.В. Влияние стресса на работе на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди населения 25-64 лет в России/Сибири (программа ВОЗ «MONICA-психосоциальная»). // Терапевтический архив, 2019. 91(1), 13-18.
2. Гоманова Л.И., Баланова Ю.А., Евстифеева С.Е., и др. Психоэмоциональный стресс как фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний. // Профилактическая медицина. 2023;26(8):114-120.
3. Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н., Абдуллаева А.Ф. Роль длительного стресса в развитии цереброваскулярных заболеваний: цереброваскулярная патология и механизмы образования энцефалопатий // Ж. неврологии и нейрохирургических исследований, (2024): Том 5 № 6 20-23
4. Камчатнов П.Р. Хронические расстройства мозгового кровообращения – возможности метаболической терапии. РМЖ. 2008;5:274.
5. Каримов Ш.И., Юлбарисов А.А., Алиджанов Х.К., Нурматов Д.Х., Абдурахмонов С.Ш., Джуманиязова Д.А., Рахматалиев С.Х. Совершенствование диагностики и тактики хирургического лечения хронической сосудисто-мозговой недостаточности у больных высокого периоперационного риска. Вестник экстренной медицины, 2023. 16 (2), 5-13. doi: 10.54185/TBEM/vol16_iss2/a1
6. Balkaya M., Prinz V., Custodis F., Gertz K., Kronenberg G., Kroeber J., Fink K., Plehm R., Gass P., Laufs U., Endres M. Stress worsens endothelial function and ischemic stroke via glucocorticoids. // *Stroke*, 2011. 42(11), 3258–3264.
7. Brooks S., Branyan K.W., DeVallance E., Skinner R., Lemaster K., Sheets J.W., Pitzer C.R., Asano S., Bryner R.W., Olfert I.M., Frisbee J.C., Chantler P.D. Psychological stress-induced cerebrovascular dysfunction: the role of metabolic syndrome and exercise. // *Experimental physiology*, 2018. 103(5), 761–776.
8. Burrage E., Marshall K.L., Santanam N., Chantler P.D. Cerebrovascular dysfunction with stress and depression. // *Brain circulation*, 2018. 4(2), 43–53.
9. Zhou D., Meng R., Li S.J., Ya J.Y., Ding J.Y., Shang S.L., Ding Y.C., Ji X.M. Advances in chronic cerebral circulation insufficiency. // *CNS neuroscience & therapeutics*, 2018. 24(1), 5–17.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000